

KAMUS BAHASA JAWA KROMO

Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat suku Jawa, terutama di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Timur. Bahasa ini merupakan salah satu dari bahasa Austronesia dan memiliki ciri khas berupa tingkatan bahasa yang berbeda-beda berdasarkan situasi dan hubungan sosial antara pembicara dan lawan bicara. Tingkatan tersebut dikenal dengan sebutan ngoko (bahasa informal atau kasar), madya (bahasa setengah formal), dan kromo (bahasa formal atau halus). Dalam kamus ini merupakan bahasa jawa ngoko, bahasa ini merupakan bahasa jawa yang paling umum dan banyak diketahui bahkan digunakan bagi beberapa masyarakat di luar pulau jawa, seperti di sumatera.

Tabel berikut ini berupa imbuhan (afiks dan sufiks) dalam bahasa Jawa pada kamus ini.

Afiks		
Bahasa Jawa	Bahasa Indonesia	Contoh
ke	ke	<u>ke</u> abangan: <u>ke</u> merahan <u>ke</u> ademan: <u>ke</u> dinginan
ng	me	<u>ng</u> asemke: <u>me</u> ngasamkan <u>ng</u> adek'ke: <u>me</u> ndirikan ngodok: merebus
di	di	<u>di</u> bengoki: <u>di</u> teriaki <u>di</u> celok: <u>di</u> panggil
nye	mem	<u>nye</u> lok: <u>me</u> manggil <u>nye</u> langke: <u>me</u> minjamkan
ter	ter	<u>ter</u> dol: <u>ter</u> jual tergebok: terpukul
ber	ber	<u>ber</u> geteh: <u>ber</u> darah

Sufiks		
Bahasa Jawa	Bahasa Indonesia	Contoh
ke	kan	ngelarikke: melarikan dikemoli: diselimuti diademke: didinginkan
an	an	kealoman: kelayuan keirengan :kehitaman
i	i	diideloki : dilihati dienggoi: dipakai

A

abang (n) : merah

keabangan (n): kemerahan

adem (a) : dingin,

keademan (a): kedingian,

diademke (v): didinginkan

alas (n) : hutan

alom (a) : layu

kealoman (adj): kelayuan

anyep (a) : hambar

apik (a): bagus

asem (adj): asam

keasemen (adj): keasaman,

ngasemke (v) : mengasamkan

atos (adj): keras

awan (n): siang

ayu (adj): cantik,

keayuen (n): kecantikan

B

banyu (n): air

bengok (v): teriak

dibengoki (v) : diteriaki

mbengoki (v): meneriaki

C

cangkem (n): mulut

celok (v): panggil

dicelok (v): dipanggil,

nyelok (v): memanggil,

nyelok-nyelok (v): memanggil-manggil,

kecelok (v): terpanggil

cilik (adj) : kecil,

keciliken (v); kekecilan,

nyilikke (v): mengecilkan,

dicilikke(v) : dikecilkan

D

dadi (kon): jadi,

ngadek'ke (v) :menjadikan

dang (v): kukus,

didang (v): dikukus,

ngedang (v): menggukus

dhikik (a): dulu

ndikikke (v): mendahulukan

dinglek (n) : kursi

dol (v): jual

ngedol (v): menjual

didol (v): dijual

ngedolke (v): menjualkan

terdol (v): terjual

dolan (v): main

dolanan (v): bermain

E

endas (n): kepala

endi (pron): mana

nengdi (p): di mana

nandi-nandi (ket): dimana-mana

nangdi (p): ke mana

endog (n): telur

enom (a): muda

keenomen (a): kemudaan

G

gedhang (v): pisang

gelem (v) : mau

gendeng (a) : gila

geni (v): api

geteh (n): darah

bergeteh (n): berdarah

godhong (n): daun

godok (v): rebus

ngodok (v): merebus

digodhok (v): direbus

menggodhok (v): merebus

gulu (n): leher

I

ireng (n): hitam

keirengan (adj): kehitaman

diirengke (n): dihitamkan

mengirengke (n): menghitamkan

irung (n): hidung

isuk (n) : pagi

J

jarik (n): kain panjang

jendelo (n): jendela

jeneng (n): nama

jeneng'e (n): namanya

dijenengke (v): dinamakan

dijenengi (v): dinamai

njenengi(v): menamai

jero (adv): dalam

menjero (v) : mendalam

ngjero (*adverb of place*) : di dalam

jogo (v): jaga

menjogo (v): menjaga

dijogo (v): dijaga

njogok'ke (v): menjagakan

K

kabeh (num): semua

kelambi (n): baju

kembang (n): bunga

kemol (n): selimut

dikemoli (v): diselimuti

menggemoli: menyelimuti

kepiye (pron): bagaimana

konco (n): teman

dikonconi (v): ditemani

ngonconi (v): menemani

kongkon (v): suruh

kongkonan (n) : suruhan

dikongkon (v): disuruh

ngongkon (v): menyuruh

krungu: dengar

rungokne: mendengarkan

dirungokke: didengarkan

kulo (p): saya

kuneng (n): kuning

kekunengan (a): kekuningan

kuping (n): telinga

kowe (p): kamu

L

lanang (n) :laki-laki

latar (n) : halaman rumah

lungo (v): pergi

M

mangan (v): makan

panganan (n): makanan

dipangan: dimakan

mbengi (n): malam

kebengian: kemalaman

mblayu (v) : lari

mlayu-mlayu (v): lari-lari

ngelarekke (v): melarikan

dilarek'ke (v) :dilarikan

mboco (v): baca

memboco (v): membaca

diboco (v): dibaca

mlebu (v): masuk

ngelebokke (v): memasukan

dilebokke: (v) dimasukkan

kelebonan (v): kemasuakan

meneng (v): diam

menengke (v): mendiamkan

dinengke (v): didiamkan

mesem (v): senyum, mesem-mesem (v): senyum-senyum

misoh (v): marah

misoh-misoh (v): marah-marah

dipisuhi (v): dimarahi

memisuhi (v): memarahi

mlaku (v): jalan

mlaku-mlaku (v): jalan-jalan

moto (n): mata

moto-moto (n): mata-mata

dimoto-motoin (v) : dimata-matai

moto-motoi (v)= mata-matai

mowo (n): bara api

mudon (v): turun

dimudonkan (v): diturunkan

mudonke (v): menurunkan

munggah (v) : naik,

munggahke (v): naikkan

dimunggahke (v): dinaikkan

N

ndelok (v): lihat; melihat

dindelok (v): dilihat

dideloki (v): dilihati

kedelok (v): terlihat

nduwe (v): punya

nduweni (v): mempunyai

nesu (v): ngambek

nesu- nesu (v): ngambek-ngambek,

nesuan (v): ngambekan

ngadek (v): berdiri

ngedekke (v): mendirikan

didekke (v): didirikan

ngawe (v): buat

ngawe'ke (v): membuatkan,

digawek'ke (v): dibuatkan

ngeleh (v): lapar

kengelehan (v): kelaparn

nggo (v): pakai

nganggo (v): memakai,

dienggoi (v): dipakaii

dienggoke (v): dipakaikan

ngombe (v): minum

ngombein (v): meminumkan

diombe (v): diminum

nguyu (v): tawa; tertwa,

nguyoni (v): mentertawakan

njalok (v): minta;meminta

dijalok (v): diminta.

njelang (v): pinjam,

nyelangke (v): meminjamkan

dijelang (v): dipinjam

O

omah (n): rumah

ombo (a): lebar

diomboke (v): dilebarkan

ngombokke (v): melebarkan

P

pelem (n): mangga

pukul (v): gebok,

digebok (v): dipukul

ngebok (v): memukul

tergebok (v): terpukul

puteh (n): putih

keputehan (adv): keputihan

S

sego (n): nasi

seko (p): dari

seneng (a): senang

nyenengke (v): menyenangkan

siji (num): satu

siji-sijine (num): satu-satunya

sikil (n): kaki

simpen (v): simpan

nyimpen (v): menyimpan

simpeni (v) : disimpan

suwi (a): lama

kesuwen (a): kelamaan

T

takon (v): tanya

nakonke (v): menayakan

tekan (v): sampai; tiba

nekank'e (v): menyampaikan

tibo (v) : jatuh

tibokke (v): menjatuhkan

ditiboni (v): dijatuhkan

ketibonan (v): kejatuhan

tuku (v): beli; membeli

dituku (v): dibeli

туру (v): tidur

nurok'ke (v): menidurkan

tuwek (a): tua

dituwekke (v): dituakan

ketueken (a): ketuaan

U

udan: hujan

keudanan (v): kehujan

udan-udanan (v): hujan-hujan

untu (a): gigi

urep (a): hidup,

ngurepke (v): menghidupkan

diurepke (v): dihidupkan

R

rabi (v) : menikah

rai (v): wajah

rono (v): sana

mrono (pron): ke sana

W

wani (a): berani

diwanike (v): diberanikan

mewanike (v): memberanikan

warek (a): kenyang

kewareken (a): kekenyangan

watu (n): batu

wedang (n) : air minum

wedi (a): takut,

keweden (a): ketakutan

ngwedeni (v): menakuti

diwedeni (v): ditakuti

wedok (n): perempuan